

91-3-1

R. 5113

Música oral del Sur

Revista Internacional

Nº 1. Año 1995

Presidente

Excmo. Sr. D. JOSE MARIA MARTIN DELGADO
Consejero de Cultura de la Junta de Andalucía

Vice-Presidente

Ilmo. Sr. D. MANUEL GROSSO GALVAN
*Director General de Fomento y Promoción Cultural de la Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía*

Consejo Científico

SMAINE MOHAMED EL-AMINE, HAMID AL-BASRI, ROSARIO ALVAREZ MARTINEZ,
JOSE BLAS VEGA, SERGIO BONANZINGA, EMILIO CASARES, MANUELA CORTES,
FRANCISCO CHECA OLMOS, ISMAIL DIADIE IDARA, KIFAH FAKHOURY,
ISMAEL FERNANDEZ DE LA CUESTA, GIAMPIERO FINOCCHIARO,
GIROLAMO GAROFALO, JOSE ANTONIO GONZALEZ ALCANTUD,
MAHMOUD GUETTAT, LOUIS HAGE, HABIB HASSAN TOUMA,
GUY HOUT, SAMHA EL KHOLY, KOFFI KOUASSI, WALDO LEYVA,
M^a TERESA LINARES SABIO, MANUEL LORENTE, SALAH EL MAHDI,
MEHENNA MAHFOUFI, MOSCHOS MAORFAKIDIS, JOSEP MARTI,
ANTONIO MARTIN MORENO, OMAR METIOUI, JOSE SANTIAGO MORALES INOSTROZA,
BECHIR ODEIMI, AGAPITO PAGEO, ALICIA PEREA, CHRISTIAN POCHE,
SCHEHEREZADE QUASSIM HASSAN, EMILIO REY GARCIA,
SALVADOR RODRIGUEZ BECERRA, GEORGES SAWA, PAOLO SCARNECCHIA,
AMNON SHILOAH, YOUSSEF TANNOUS, ABDELLAH ZIOU ZIOU.

Director

REYNALDO FERNANDEZ MANZANO
Director del Centro de Documentación Musical de Andalucía

Secretaría

ISABEL SANCHEZ OYARZABAL
*Asesora de Documentación Musical
del Centro de Documentación Musical de Andalucía*

Diseño

JUAN VIDA

Fotocomposición e impresión

LA GRAFICA, S.C.A.ND.-GRANADA

Depósito Legal: GR-487/95

I.S.S.N.: (en trámite)

© Consejería de Cultura. Junta de Andalucía.

L'école musicale d'al-Andalus à travers l'oeuvre de Ziryâb

Mahmoud Guettat

Este artículo retrata el impacto que Ziryâb causa en la cultura del siglo IX y en especial la influencia sin precedentes que supuso su legado en el desarrollo y consolidación de la música andalusí.

La civilisation arabo-andalouse, rehaussée à un degré de splendeur et de magnificence rarement surpassé, offre bel et bien, l'exemple d'une parfaite symbiose féconde en résultats. Plus que fusion il y eut pénétration des différentes variantes ethniques et culturelles dont se composait la Communauté andalouse. Durant plus de sept siècle et demi, elles ont cohabité dans une étonnante homogénéité riche d'enseignements et qu'il serait aisé d'illustrer par plus d'un exemple saillant se rapportant à chacun des différents aspects des activités socio-culturelles, scientifiques et artistiques.

L'art musical en fournit une éclatante démonstration et si l'approche d'un tel impact, présente pour ce domaine, une sérieuse difficulté, ce n'est nullement par manque d'oeuvres se référant à la musique et aux musiciens — nous savons qu'elles ont été nombreuses mais — parcequ'elles furent presque toutes détruites ou perdues¹. Seuls restent quelques vestiges iconographiques et des informations éparses contenues dans des sources d'ordre poétique, littéraire, historique, théologique, philosophique et juridique.

Cette lacune a donné lieu a une série de déductions, voire d'affirmations qui, bien que tout arbitraires, ont fini par faire école dans le milieu historique et musicologique. Sans vouloir insister ici sur les détails, nous soulignons que les causes d'une telle situation répondent pour la plupart, à des préjugés solidement ancrés, plus ou moins nourris d'humanisme greco-latin et, pire encore, par le fanatisme, la haine et l'intolérance qui se sont manifestés plus tard lorsque les esprits furent exacerbés par une lutte acharnée et tenace d'une manière systématique afin d'engloutir les vestiges de cette civilisation et d'entraver toute tentative visant la réconciliation des «*Gens du livre / Ahl al-Kitâb*».

Cependant, nous ne manquons pas d'information sur la splendeur musicale de l'Espagne musulmane, d'innombrables témoignages ont été recueillis grâce a la persévérance de spécialistes éminents, ils concernent la réalité sociale, éthique, esthétiques et historique de cette musique... Des la 1ère moitié du IX^e siècle, cet art musical connut un grand éclat et la tradition arabo-maghrébine se trouva fortement consolidée, notamment, avec l'arrivée du célèbre ZIRYÂB fondateur de l'École musicale andalouse et arbitre incontesté de la mode et du bon goût:

1. Deux cent cinquante écrits, entre le IX^e S. et le XV^e S. environ, étaient connus, étudiés, voire plagiés, dans les principaux monastères.

«Il n'y eut jamais ni avant lui ni après lui, nous dit al-MAQQARI, un homme de sa profession qui fût si unanimement aimé et adoré, Même aux derniers jours du royaume de Grenade qui tomba en 1492, les poètes continuaient à voir dans sa gloire un thème séduisant»².

Il s'agit d'Abû al-Hasan Alî ibn Nâfi', dit ZIRYÂB (merle noir) à cause de son teint très brun, de sa voix fort agréable, la clarté et la fluidité de son parler ainsi que la douceur de son caractère. Bien que les dates de sa naissance et de sa mort, ne soient pas mentionnées, les événements de sa vie à travers son passage de l'Orient à l'Occident musulmans, nous permettent de les situer aux environs de 789-857?

... à Bagdad

Disciple discret et empressé du célèbre Ishâq al-Mawçili (767-850) maître incontestable de l'école des Udistes³, à Bagdad. Grâce à son intelligence et à ses dons remarquables, il sut profiter vivement de l'enseignement de son maître, tout en restant effacé jusqu'au jour où ce dernier se rendit compte de ses capacités et l'obligea à quitter la métropole orientale...

En effet, présenté à la cour de Harun al-Rashid (786-809), le jeune musicien fit une si grande impression sur ce Khalife par son originalité, non seulement comme chanteur, mais aussi par la façon dont il se servit d'un 'ûd de son invention: «je sais chanter, répondit-il au Khalife, comme beaucoup d'autres, mais je comprends en outre, des choses que les autres ne comprennent pas. Mon art personnel ne peut s'adresser qu'à un connaisseur de la valeur de Ton Altesse. Si tu m'y autorises, je vais te chanter quelque chose que personne n'a encore jamais entendu», et, refusant —non sans un certain dédain— d'utiliser le luth de son maître, il réplique: «Si Ton Altesse désire que je lui chante quelque chose à la manière de mon maître, je m'accompagnerai sur son instrument, mais si tu veux connaître la méthode que j'ai inventée, il me faut le 'ûd que j'ai fabriqué moi-même». Il expliqua que, tout en ayant les mêmes dimensions et le même bois que le luth ordinaire, le sien est «moins lourd d'à peu près le tiers, ses deux premières cordes (zîr/mathnâ) sont faites de soie filée dans l'eau froide, bien tendues, flexibles sans être molles, elles sont plus fortes que les cordes employées généralement, dont la soie avait été tordue après son mouillage dans l'eau très chaude. Quant à la troisième et la quatrième (mathlath/bamm) elles sont fabriquées avec les intestins d'un lionceau, ce qui leur permet d'être plus mélodieuses et d'avoir une sonorité claire et dense. Leur usage est plus durable et elle résistent mieux aux changements de température que les cordes faites avec les intestins des autres animaux». Et, avec

2. Pour la vie et l'oeuvre de Ziryâb, voir al-MAQQARI: *Nafh al-tib...*, I,344; II,260; III,122-133 et 615 (éd. Beyrouth 1968); al-HAFNI, M.A.: *Ziryâb...*, coll. A'lâm al-Arab, n° 54, Le Caire; GUETTAT, M.: *La musique classique du Maghreb*, pp. 105-113.
3. Il s'agit de l'école traditionnelle arabe, appelée ainsi, à cause du rôle fondamental du 'ûd, instrument de base tant en pratique qu'en théorie.

l'autorisation du Khalife, Ziryâb, s'accompagnant de son propre ûd, chanta l'ode qu'il avait composée à la gloire du souverain des Croyants qui fut enthousiasmé: Un pareil talent ne pourrait que contribuer à l'éclat de sa Cour! Ce n'est nullement l'avis d'Ishâq qui n'avait rien soupçonné de cette virtuosité que se jeune musicien doué d'un immense orgueil et d'une langue bien pendue, avait jusque-là, pris grand soin de dissimuler. Soucieux de conserver sa situation privilégiée au palais, il s'employa à étouffer dans l'oeuf ce talent naissant. Entrevoyant un concurrent sérieux, il lui fit comprendre qu'il ne saurait tolérer de rival à la Cour et le contraignit à porter ailleurs son ambition loin de la portée du Khalife de Bagdad: «Tu m'as odieusement trompé avec tes cachotteries! s'écria-t-il dès qu'ils furent seuls. Tu n'as cherché qu'à m'éclipser aux yeux du Khalife. De deux choses l'une: ou bien tu pars en'me jurant que je n'entendrai plus jamais parler de toi, auquel cas je te donnerai tout l'argent nécessaire, ou bien je ne réponds plus ni de tes biens ni de ta vie!».

... à Kairouan

Ne se sentant pas en mesure de soutenir une lutte inégale. Ziryâb résolut de s'expatrier et se rendit tout d'abord en Ifrîqiyya où il entra au service de l'Emir aghlabide de Kairouan Ziyâdat Allâh I (816-837), le plus illustre de la famille régnante. Là, il rencontra un certain nombre de musiciens renommés, l'échange fut fructueux et la réputation de notre artiste ne tarda pas à s'étendre, d'ou, le surnom «al-hay al-ziryâbî» donné au quartier joyeux d'al-Qayrawân célèbre par ses activités artistiques, par opposition à l'autre quartier des religieux (al-hay al-rabadhî). Cette popularité n'est pas sans démontrer l'importance du séjour-souvent sous-estimé-qu'effectua Ziryâb dans la capitale aghlabide, apprécié et largement récompensé jusqu'au jour ou-vers l'année 821 —il offensa Ziyâdat Allah I par l'un de ses chants, il fut condamné au fouet et banni.

... à Cordoue

Ainsi, une fois de plus, la chance ne lui sourit guère, et il dût repartir pour porter son talent plus loin encore, vers cet Occident où le soleil des Umayyades, les anciens Khalifes de Damas, se reprenait à luir, en Espagne, de tout son éclat d'antan. En effet, l'incident coïncida avec la présence de Mançûr al-mughannî envoyé par l'Emir Umayyade al-Hakam I (796-822), à la recherche de musiciens. Ayant connu la réputation de Ziryâb, il s'empressa de l'inviter à Cordoue. Il traversa la Méditerranée et débarqua à al-Jazîra (Algeciras) où la chance lui réservait une dernière mauvaise surprise: la mort d'al-Hakam I. Déçu, il décida de rebrousser chemin, mais il fut rassuré que le fils et successeur Abd el-Rahmân II (822-852), n'est guère moins mélomane que son père. Effectivement le nouveau monarque reprit aussitôt à son compte l'initiative de son prédécesseur et reçut notre musicien avec les égards dus à la flatteuse réputation qui l'y avait précédé. Le fêta à son arrivée et, par la suite, le traita avec la plus grande considération et avant même d'être testé, Ziryâb et sa famille reçurent une pension annuelle de cinq mille six cents quarante dinars, sans compter trois

cents mudds de céréales et la propriété d'un domaine évalué à quarante mille dinars. Ziryâb ne tarda pas à prouver amplement au souverain qu'il ne gaspille pas ses faveurs et, grâce à ses mérites incontestables dans le domaine musical, ses belles manières, son élégance raffinée et ses goûts artistiques précieux, il devint l'une des trois passions de l'Emir, avec la Sultane Tarûb et le beau poète Yahya al-Ghazâl.

La générosité du souverain en l'occurrence fit grand bruit dans le monde musulman et un célèbre musicien au service du Khalife Abbasside de Bagdad al-Mahdî (m. 833) se plaignait à son maître que, «tandis que Ziryâb auprès des Umayyades d'al-Andalus, chevauchait entouré de plus de cent esclaves et possédait trente mille dinars, lui, Allûyah, mourrait probablement de faim...» le trésor même, paraît-il, fit des objections au paiement des sommes considérables qui étaient assignées à Ziryâb, et finalement, «ce fut le Sultan qui les paya sur sa cassette privée».

Cela ne fit que renforcer les termes intimes dans lesquels vivait le Souverain et son chanteur et que même le satire composée contre Ziryâb, par le poète al-Ghazâl n'y changera rien, celui-ci fut d'ailleurs, rapidement enjoint de se taire et fut même éloigné de Cordoue. On ne saurait guère mettre en doute que Ziryâb mérite le plus de louange et d'argent qui s'abattit sur lui... En dehors de la musique, cet homme exceptionnel avait une profonde connaissance des divers branches des belles-lettres et était pareillement savant en astronomie et en géographie. Mais plus encore par ses vastes connaissances, il brailla par son esprit étincelant, son don éblouissant pour la conversation et aussi par sa distinction, son élégance et le raffinement de ses manières. D'aucuns le décrivaient lors de son passage à al-Jazîra, avec «un chapeau d'astrakan lui couvrant le front jusqu'aux sourcils, dégagant les oreilles et la nuque, son collier de barbe est passé au henné et, sous ses paupières noircies, son regard brille... a son passage, entouré de ses jeunes et ravissantes femmes et de ses nombreux enfants, se dégage un agréable parfum de fleurs».

... Apports et rénovations

Ziryâb connut une renommée inouïe en tant qu'un homme du monde et, aussi bien à cordoue que dans toute l'Espagne musulmane, il eut vite fait de devenir l'arbitre incontesté de la mode, du bon goût et du savoir-vivre... Avec lui pénétrèrent en Andalousie les courants d'influences qui devaient donner une nouvelle orientation à la culture, aux moeurs et à la vie quotidienne. Sous son influence, les Andalous transformeront leurs usages domestiques, leurs coutumes, leur immobilier, leur cuisine, leurs manières et, bien des siècles, plus tard, son nom était encore invoqué à l'apparition d'une mode nouvelle dans les salons de la péninsule:

Les cheveux longs et séparés par une raie que portaient les hommes de Cordoue, seront désormais, coupés en couronne autour de la tête à la manière de Ziryâb. Ils apprendront également à se vêtir avec élégance selon la mode saisonnière: à porter des étoffes légères et de couleurs vives au printemps, des vêtements blancs et larges durant les mois d'été, des manteaux et des toques de fourrures pendant la saison d'hiver... Des jeunes filles, porte-

ront des robes couleur safran et des écharpes sur lesquelles on avait brodés de vers. Il produira une sorte de déodorant (al-martak) pour remplacer la poudre de rose, de basilic et de myrte ou autres, et dont l'utilisation n'était pas sans laisser des traces difficiles à faire disparaître sur les vêtements, il leur indiqua d'ailleurs, la possibilité de s'en débarrasser. Il confectionna différents modèles de tapis et de ouvertures doux et souples en échange de la toile de lin; des nappes en cuir plus efficaces pour protéger les salles à manger en bois et plus pratiques à essuyer lorsqu'il s'agit d'enlever les traces laissées par les aliments... Son esprit rénovateur s'intéressa également à l'organisation des grands buffets, leur disposition et certaines habitudes de présentation telle, l'utilisation de coupes en verre fin à la place de celles en métal, des vases en or et en argent pour les fleurs. Il bouleversa aussi les usages de la table et élaborait quantité de nouveaux mets fort délicats inconnus jusqu'alors des andalous, à savoir; l'introduction de l'asperge (appelée al-isfiraj), la «naqayâ», sorte de pâtisserie à base de pâte d'amande et de pistache avec du sucre et de l'eau de coriandre... Sans oublier les bien savoureuses «Zlâbiya» (à l'origine «Ziryâbiya» par allusion à Ziryâb), sorte de beignets au miel, très répandus encore de nos jours, dans certains pays arabes, notamment, en Tunisie... etc.

Toutes ces innovations sont mentionnées en détail par al-Maqqarî, cependant, ce fut sa gloire de musicien qui éclipsa tout le reste. Ziryâb est présenté comme un musicien sans égal unanimement adoré et admiré. Il était profondément versé dans chacune des branches de l'art en rapport avec la musique. Doué d'une mémoire prodigieuse, il savait par cœur plus de dix mille chansons (aghânî) avec leurs airs (alhân) et sur lesquels il a l'art de discourir de la façon la plus riche d'enseignements. Dans ce domaine, les mérites de Ziryâb sont multiples⁴: Fondateur des traditions musicales andalouses, il se révéla un continuateur des grands classiques, mais surtout un créateur original qui a pu rassembler par son génie, à la fois l'art d'un Ishâq et la science d'un al-Kindî (796-874). Tant sur le plan pratique que théorique, ce fut le triomphe du système musical arabe dans toute l'Espagne musulmane... A travers son «Conservatoire» de musique et ses élèves, qui furent parmi les gloires d'Al-Andalus, tous les aspects de cet art furent hautement cultivés et atteignirent un développement sans précédent, notamment, grâce aux différentes réformes dont il fut l'Auteur et qui marquèrent en profondeur l'art de l'époque:

1. Innovations déjà citées pour le 'ûd et auxquelles il faudra ajouter: l'adjonction d'une cinquième corde entre la 2ème et la 3ème; et le remplacement de l'ancien plectre (midhrâb) de bois, par un autre, découpé dans une plume d'aigle, afin de rendre le jeu plus aisé et d'enrichir l'intensité des sons tout en effleurant avec douceur et agilité, la surface des cordes.
2. Procédé pédagogique relatif à l'enseignement pratique de la musique et du chant selon une méthode rationnelle procédant par degrés:

4. Voir pour les détails. GUETTAT, M.: *La Musique classique du Maghreb*, ed. Sindbad-Paris, 1980.

a) Examen préalable de la voix, pour cela, il demande au candidat de s'installer, bien droit, sur un haut tabouret (miswara) et de crier avec toute sa force et le plus haut qu'il pût: «Yâ hajjâm!» (Oh barbier!) ou à soutenir un «âh» prolongé, allant du grave à l'aigu puis l'inverse. Ce test permet de juger les possibilités vocales et de remarquer si le postulant parle sans timbre nasal, sans gêne de langue ou de respiration. Si la voix est parfaite, l'enseignement se fait sans préparation; si elle est faible, il ordonna le bandage du ventre avec un turban afin de réduire l'espace dans la partie centrale du corps, ce qui facilite le bon placement des sons. Pour ceux qui trouvent une difficulté d'ouvrir largement la bouche et à séparer aisément les mandibules, il conseille de mettre entre les dents et durant quelques nuits, un bout de bois large de trois doigts.

Dans le cas d'un défaut irréparable, le maître conseille alors, d'abandonner le chant pour une autre activité.

b) Méthode d'enseignement, allant du plus simple au plus compliqué:

- Récitation du poème avec l'accompagnement d'un tambourin afin de percevoir les différentes parties rythmiques, notamment, l'emplacement des accents.
- Apprentissage de la mélodie dans ses grandes lignes, évitant toute fioriture ou ajout.
- Exploration des différentes possibilités de nuances, d'ornements et d'improvisation destinés à donner à l'oeuvre étudiée, l'expression et le charme souhaités et par lesquels seront jugées la valeur et la créativité de l'artiste, chanteur ou instrumentiste.

3. Le chant selon la «nawba» / séance musicale: «Il est de coutume, en Andalousie, pour celui qui chante, dit al-Maqqarî, de commencer par un nashîd (récitatif), puis d'enchaîner avec un basît (chant large) et enfin par des muharrakât et des hazâj (pl. de muharrak/Hazaj = chants légers et vifs), selon les règles tracées par Ziriyâb» (Cf. tableau suivant):

<i>Nawba andalouse selon Ziriyâb</i>			
<i>Type de chant</i>	<i>Modalité</i>	<i>Poétique</i>	<i>Rythmique</i>
• <i>Nashîd:</i> Récitatif de rythme libre	Unité du tba / mode musical (monomodalité)	Diversité des mètres et des rimes	Diversité des mouvements rythmiques
• <i>Basît:</i> Chant au mouvement large			
• <i>Muharrakât-Ahjâz:</i> Chant aux mouvements légers et vifs			

Ce chant selon la nawba, engendra une autre caractéristique non moins importante, c'est la prédominance de la rythmique musicale sur la métrique poétique. Cela aboutit à la création de nouveaux genres: le Muwashshah (l'enjolivé) et sa version populaire le Zajal (le lyrique). Les deux se subdivisent en stances (aqfâl / abyât, pl. de qufl / bayt), chacune

d'elles est constituée d'un nombre variable d'hémistiches ou de vers courts (aghçân, pl. de huçn pour les aqfâl et asmât, pl. de simt pour les abyat). Véritable révolution musicale et poétique qui a su briser le cadre rigide de l'ancienne qaçida en passant outre, la structure de la métrique classique et en adoptant, pour sa rythmique et sa rime, des combinaisons et des variétés nouvelles. La popularité de ces nouvelles formes se propagea dans tout le monde arabe et influença profondément, tant sur le fond que sur la forme, le répertoire poétique et musical des Troubadours provençaux.

4. Prépondérance du côté mystérieux, magico-mystique et religieux de la musique, ainsi que son pouvoir expressif et thérapeutique et ses puissants effets sur l'âme humaine (Ethos). Tombée dans la spéculation gratuite en Orient après al-Kindî (m. 874) et Ikhwân al-Çafâ' (Xème siècle)⁵, cette conception gagna toutes les considérations en Occident musulman ou elle constituera le fondement même de l'édifice musical: les vingt quatre nawba imaginaires et le symbolique arbre des «tempéraments» ou des «modes» (shajarat al-tubû'), à raison d'un tab' (mode / caractère / nature) pour chaque nawba; la concordance des cordes du 'ûd avec les données cosmiques et les différentes manifestations psycho-physiologiques de l'homme; les rapports étroits établis entre l'origine magico-religieuse de la musique et la cosmologie, la médecine, les mathématiques et l'éthique... L'initiative de Ziryâb concernant l'adjonction d'une cinquième corde «rouge comme le sang», n'est en réalité que le couronnement de ces aspirations mystiques si chères à l'école arabe traditionnelle. En effet, de par son emplacement entre la 2ème et la 3ème, l'ajout de cette corde n'a nullement été dicté par le souci d'élargir l'ambitus du 'ûd, ni seulement, de rendre le jeu plus maniable en simplifiant le doigté, ou d'en faire «un véritable instrument d'orchestre» en augmentant l'intensité, la portée et la densité de ses sons; mais, aussi et surtout, à compléter la constitution de ce corps sonore et vivant, qu'est le 'ûd... Par sa position centrale, la corde Ziryâb constitue la synthèse des quatre éléments précédents, et représente l'âme et symbolise la vie. (Cf. tableau suivant):

<i>Concordance entre les cordes du 'ûd, les éléments cosmiques et les tempéraments humaines</i>			
<i>Cordes</i>		<i>Eléments Cosmiques</i>	<i>Tempéraments humaines</i>
<i>Nom</i>	<i>Couleur</i>		
• Zîr	Jaune	Feu	Bile
• Mathnâ	Rouge	Air	Sang
• Corde de Ziryâb	Rouge foncé	(Vie)	(Ame)
• Mathlath	Blanc	Eau	Flegme
• Bamm	noir	Terre	Atrabile

5. Cf. GUETTAT, M.: *La Tradition musicale arabe*, M.F.E.N./C.N.D.P. (Paris), 1986.

Imbu de ce climat magico-mystique, Ziryâb certifia à plusieurs reprises, avoir eu l'inspiration en pleine nuit pendant ses rêves. Souvent il se réveilla pour exécuter ses «illuminations nocturnes». Même son public, «charmé par la beauté de ses chants, prétendait que durant la nuit, des génies visitaient sa demeure et lui enseignaient de ravissantes mélodies».

Quant aux modalités pratiques de la permutation causée par la corde de Ziryâb elles restent ambiguës et l'idée de comparer l'accord de son instrument à celui du 'ûd 'arbî ou du kwîtra, spécifiques au répertoires maghrébins, s'avère prématurée. Le seul indice que nous ayons, semble en attribuer l'origine à Ibn Bâjja / Avempace (m. 1138)⁶.

Ainsi comme nous avons pu le constater à travers ce portrait, l'impact de Ziryâb fut considérable, il légua, à l'Andalousie-comme l'affirmait Ibn Khaldûn —«un répertoire de chants immense qui se propagea jusqu'à la période des tawâ'if et, comme un océan, submergea Séville pour gagner ensuite les autres provinces andalouses puis le Maghreb». Son souffle fut continué et enrichi par plus d'un génie, tel: l'illustre Ibn Bajja dont le rôle, toujours selon al-Tifâshî, fut décisif pour l'avenir de la musique andalou-maghrébine—. Son oeuvre sera poursuivie par Ibn Jûdî et Ibn Himârâ... et l'éminent: Abû al-Hasan Ibn Hâsib al-Murçî.

Pour plus de précision, soulignons que les aspects pratiques de cette école andalouse peuvent se résumer de la manière suivante:

- Un système modal hautement perfectionné, utilisant des genres essentiellement diatonique et chromatiques dont les consonances de 4^{te}, de 5^{te} et de 8^{ve} sont nettement mises en valeur, soit par la ligne mélodique-soit par le jeu simultané des cordes, et où la 3^{ce} joue un rôle décisif dans la caractérisation du mode;
- Une théorie rythmique très élaborée. Rythmes et rimes sont manipulés avec une technique remarquable, d'où une production musicale et poétique incomparable;
- Une méthode d'enseignement musical, vocal et instrumental, ingénieuse. La pièce (l'oeuvre) est analysée et apprise séquence par séquence —pour ne pas dire mesure par mesure— d'abord à l'état dépourvu puis avec les différentes astuces d'ornementations dont le perfectionnement varie avec le génie propre à chaque artiste. Pour le jeu d'instrument, cette méthode consiste, théoriquement, en une sorte de tablature indiquant, avec des lettres ou des chiffres, les différentes positions des notes. Pratiquement ces positions, des notes ou du doigté, sont marqués avec précision par des sillons ou ligatures de couleurs différentes;
- Une musique chorale dont les éléments de base sont: les chants de forme strophique (refrain-couplet), un répertoire de danse individuel ou collectif, très riche, et une orchestration variable selon les genres et les styles existants;

6. Cf. Ahmad al-Tifâshî (1184-1252): *Mur'at al-Samâ fi'ilm al samâ'* (ms.).

- Une industrie où se fabriquent divers instruments de musique, dont la perfection a fait la renommée de plus d'une ville andalouse.

Il paraît évident que l'édifice musical andalou dont ZIRYÂB fut l'un des principaux instigateurs, a profondément marqué la production musicale aussi bien en Orient qu'en Occident où il couvrit, non seulement, l'Espagne chrétienne, mais l'ensemble de l'Europe médiévale, tant sur le plan théorique que sur celui de la pratique, notamment des premiers chants romans, du développement de la musique profane, religieuse et du plein-chant. Il fut la source des expressions les plus significatives du lyrisme espagnol et de celui des troubadours provençaux que ce soit dans leur cadre métrique, dans leur thématique, ou dans leur expression mélodique et rythmique. Plusieurs instruments musicaux arabes furent adoptés, la plupart avec leur nom d'origine et quelques-uns comme le *ud* et le *rabâb*, connurent un avenir remarquable. Cette contribution constitue incontestablement l'un des maillons essentiels dans le développement musical de l'époque, son apport est beaucoup plus profond et important qu'on ne serait porté à le croire.

Le rôle des «*Rawis*» et des «*troteras*» mauresques, des «*Troubadours*» et des «*Trouvères*» Catalans, provençaux et d'ailleurs... et plus tard, des chanteurs Flamenco, fut considérable pour la transmission et la continuité de l'art andalou... Par ailleurs, à travers les éléments espagnols et portugais, l'influence de la musique andalouse, s'est étendue sur toute l'Amérique du Sud, sur les Antilles, l'Amérique Centrale et le Mexique. Un bon ménage s'établit avec la musique native suivant les régions et la qualité des émigrants.

Art de contraste, *sol y ombra* (lumière et ombre) ou l'interprète grâce à «une sorte de médiumnité (*duende*) arrive à exaspérer la douleur ou à décupler la joie jusqu'au paroxysme... Il convient de rappeler ici, que les musiciens espagnols de la grande époque, c'est à dire des XVI^e et XVII^e S., se distinguaient sous bien des rapports des grands compositeurs italiens ou flamands, leurs contemporains. L'exemple entre autres, de Thomas Louis de VICTORIA (1540-1613) est éclatant⁷. Malgré son long séjour à Rome comme maître de chapelle du Collège germanique, le maître d'Avilla restait toujours foncièrement espagnol, «un peu de sang arabe coule d'ailleurs dans ses veines et il avoue son goût pour les guitares à la mauresque». Les écrivains italiens de l'époque «l'accusaient de ce que, de même qu'il n'avait pas renoncé au costume de son pays d'origine, sa belle musique était imprégnée de SANG MAURESQUE».

Caractéristiques qui font par ailleurs, l'originalité du mouvement national de l'école musicale espagnole, notamment à travers les oeuvres des grands compositeurs tels que: PEDRELL, ALBENIZ, GRANADOS, MORERA, VIVES et de FALLA.

Ainsi l'âme de l'Andalousie se détache en matière musicale, avec une profonde originalité, de toute la tradition occidentale, et même de l'ensemble de la tradition espagnole dont elle se distingue aussi bien par les modalités d'exécution vocale et instrumentale, que par les

7. Cf. MITJANA, R.: *L'orientalisme musical*, pp. 191-192.

particularités de ses modes, ses ornements spécifiques, ses mélismes poétiques/interjections ajoutées aux vers des coplas pour renforcer l'expression lyrique... ainsi que par une extraordinaire variété rythmique.

Il est évident que la musique, avant le conte et la philosophie, a dû se frayer un chemin, car elle n'a pas besoin de traduction pour être entendue, surtout à une époque de rayonnement aussi éclatant!